

YENGIL ATETIKA JOZIBASI VA ZAMONAVIY EVOLYUTSIYASI

Spatayev Baxtiyar Polatbekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”

kafedrasida o‘qituvchisi

baxtiyarspatayev243@gmail.com

Ziyodullayev Daler Zohidjon o‘g‘li

GulDPI “Pedagogika” fakulteti talabasi

dalerziyodullayev199@gmail.com

Annotatsiya: Ko‘pincha yengil atletika deb ataladigan atletika eng qadimgi va universal sport turlaridan biridir. Uning kelib chiqishi qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqaladi, bu erda yugurish, sakrash va uloqtirish omon qolish va raqobat uchun zaruriy mahorat edi. Bugungi kunda yengil atletika zamonaviy sportning asosiy toshi bo‘lib, o‘zining soddaligi, inklyuzivligi va inson faoliyatining chegaralarini bosib o‘tish qobiliyati bilan mashhur.

Kalit so‘zlar: Yengil atletika, vaqt, biomexanika, Yunoniston.

Kirish. Ushbu maqola yengil atletikaning abadiy jozibadorligi, uning zamonaviy evolyutsiyasi va salomatlik, raqobat va global birlikni rivojlantirishdagi muhim rolini o‘rganadi.

Yengil atletika o‘zining soddaligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Yugurish, sakrash va otish kabi asosiy harakatlar minimal jihozlarni talab qiladi va deyarli hamma joyda bajarilishi mumkin. Ushbu universal joziba yengil atletikani har qanday yoshdagi va kelib chiqishi odamlari uchun ochiq qilib, keng miqyosda ishtirok etish va zavqlanishga yordam beradi.

Maqsad va vazifalar. O‘z zamirida yengil atletika musobaqaning mohiyatini o‘zida mujassam etgan. Vaqt, masofa va balandlikning ob'ektiv o‘lchovlari ishlashni aniqlashning aniq va adolatli vositalarini ta'minlaydi. Raqobatning bu sofliigi,

sub'ektiv mulohazalarsiz, ishtirokchilarning xom sport qobiliyati va qat'iyatini ta'kidlaydi.

Yengil atletika chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lib, qadimgi Yunonistonda o'tkazilgan Olimpiya o'yinlariga borib taqaladi. Uning ko'p yillik an'anasi zamonaviy sportchilarni boy sport yutuqlari va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan meros bilan bog'laydi. Bu tarixiy davomiylik sportga nufuz va shon-shuhrat qatlamini qo'shib, sportchilarni ulug'vorlik sari intilishga undaydi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Mashg'ulotlar metodologiyasi va texnologik yutuqlar evolyutsiyasi yengil atletikani o'zgartirdi. Zamonaviy sportchilar mashg'ulotlar, ovqatlanish va tiklanishning ilmiy yondashuvlaridan foyda ko'radilar, ularning ishlash qobiliyatini oshiradilar. Yuqori tezlikdagi kameralar, biomexanik tahlillar va ilg'or poyabzal kabi innovatsiyalar ham rekordlarni yangilash va yangi standartlarni o'rnatishga yordam berdi.

Yengil atletika inklyuzivlik va xilma-xillikni targ'ib qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Ayol sportchilarni, para-sportchilarni va kam vakil bo'lgan hududlardagi sportchilarni qo'llab-quvvatlash tashabbuslari sportning qamrovi va ta'sirini kengaytirdi. Turli iste'dodlar va kelib chiqishini nishonlash raqobat muhitini boyitadi va global hamjamiyat hissini uyg'otadi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Olimpiya o'yinlari, Jahon chempionatlari va Olmos ligasi kabi yirik atletika tadbirlari sportni global sahnada namoyish etadi. Ushbu tadbirlar nafaqat elita chiqishlarini ta'kidlaydi, balki butun dunyo bo'ylab sportchilar va muxlislarni birlashtiradi, madaniy almashinuv va birlikni rag'batlantiradi.

Yengil atletika salomatlik va fitnesni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yugurish, xususan, millionlab odamlar uchun ochiq bo'lgan eng mashhur jismoniy mashqlar turlaridan biridir. Marafonlar, qiziqarli yugurishlar va trek uchrashuvlari kabi jamoat tadbirlarining kuchayishi odamlarni faol hayot tarzini qabul qilishga, jismoniy va ruhiy farovonlikni yaxshilashga undaydi.

Yengil atletika bilan erta shug'ullanish jismoniy faoliyatni umrbod qadrlashni rivojlantiradi. Sport bilan shug'ullanishni rag'batlantiradigan maktablar va jamoat

dasturlari yoshlarda sog‘lom odatlarni shakllantirish, faol va sog‘lom turmush tarziga zamin yaratishga xizmat qilmoqda.

Yengil atletika turli millat vakillarini birlashtirib, inklyuzivlikni rivojlantiradi. Sport turli irq, jinslar, yosh va qobiliyatlarga ega bo‘lgan odamlar teng darajada raqobatlasha oladigan platforma bo‘lib xizmat qiladi. Bunday inklyuzivlik ijtimoiy to‘siqlarni yo‘q qilishga yordam beradi va o‘zaro hurmat va tushunishni rag‘batlantiradi.

Sport tadbirlari ko‘pincha ko‘ngillilarga tayanadi va jamoa a'zolariga o‘z vaqtlari va ko‘nikmalariga hissa qo‘shish imkoniyatini beradi. Ushbu fuqarolik ishtiroki ko‘ngillilik ruhini uyg‘otadi va jamiyat bilan aloqalarni mustahkamlaydi, ijtimoiy kapitalni oshiradi.

Yengil atletikada ishtirok etish jamoada ishlash, etakchilik, intizom va chidamlilik kabi qimmatli hayotiy ko‘nikmalarni o‘rgatadi. Ushbu darslar sport maydonidan tashqarida ham, shaxsiy rivojlanishga va hayotning turli jabhalarida, jumladan, ta'lim va martabada muvaffaqiyatga hissa qo‘shadi.

Yengil atletikadagi muvaffaqiyat insonlar va jamoalarga e'tirof va g‘urur olib keladi. Sport sohasida erishilayotgan yutuqlar bayram qilinib, jamiyatda yuksak marralar uyg‘otadi, ma’naviyatini yuksaltiradi. Bu e’tirof ko‘proq odamlarni sport bilan shug‘ullanishga, mukammallik madaniyatini oshirishga va doimiy takomillashtirishga undaydi.

Yengil atletika ish o‘rinlari yaratish, turizm va infratuzilmani rivojlantirish orqali iqtisodiyotga katta hissa qo‘shmoqda. Olimpiya o‘yinlari va Jahon chempionatlari kabi yirik sport tadbirlari tashrif buyuruvchilarni jalb qiladi, daromad keltiradi va mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantiradi.

Sport madaniy o‘ziga xoslik va merosning ajralmas qismidir. Ularda ijtimoiy qadriyat va an’analar o‘z ifodasini topib, milliy g‘urur manbai bo‘lib xizmat qiladi. Yengil atletikaning global jozibasini madaniy almashinuvni rag‘batlantiradi va global fuqarolik tuyg‘usini rivojlantiradi.

Yengil atletika o‘yin-kulgining asosiy manbai bo‘lib, millionlab tomoshabinlar va tomoshabinlarni jalb qiladi. Sport tadbirlarining ommaviy axborot vositalarida

yoritilishi odamlarni birlashtiradi, umumiy tajribalar yaratadi va global sport madaniyatiga hissa qo‘shadi.

Xulosa. O‘zining boy tarixi va universal jozibasi bilan yengil atletika jahon sportining asosiy toshi bo‘lib qolmoqda. Uning soddaligi, qulayligi va adolatli raqobatga sodiqligi uning doimiy mashhurligini ta'minlaydi. Sport rivojlanib, yangi texnologiyalarni o‘zlashtirib, inklyuzivlikni targ‘ib qilar ekan, yengil atletika salomatlik, jamiyat va ilhom uchun kuchli kuch bo‘lib qolmoqda. Sportchilarning yutuqlarini nishonlash va keng ishtirokni rag‘batlantirish orqali biz kelajak avlodlar uchun yengil atletikaning abadiy jozibadorligidan foydalanishda davom etishimiz mumkin.

Yengil atletika jamiyatda salomatlik va farovonlikni mustahkamlash, jamiyat va ijtimoiy hamjihatlikni shakllantirish, shaxsiy rivojlanish va mukammallikni ilhomlantirish orqali jamiyatda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Uning ta'siri keng qamrovli bo‘lib, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy sohalarga ta'sir qiladi. Biz yengil atletika bilan shug‘ullanishda va nishonlashda davom etar ekanmiz, uning butun dunyo bo‘ylab odamlar va jamiyatlarni birlashtirish, ilhomlantirish va hayot sifatini yaxshilash qudratini tan olamiz. Jismoniy faollik va sport mahoratini qadrlaydigan madaniyatni tarbiyalash orqali biz sog‘lom, inklyuziv va jonli jamiyatni yaratish uchun yengil atletikaning barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz mumkin.

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y